

EFICÁCIA DA ACUPUNTURA AURICULAR SOBRE A QUALIDADE DE VIDA E OS DISTÚRBIOS EMOCIONAIS EM PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DURANTE A PANDEMIA

DOI: 10.5281/zenodo.14829511

ALVES, Bruna de Oliveira¹
ARAÚJO, Bianca Bacelar Assis²
CHIANCA, Tânia Couto Machado³
RUELA, Ludmila Oliveira⁴
CHAVES, Érika de Cássia Lopes⁵
MOURA, Caroline de Castro⁶

Objetivo: avaliar a eficácia da acupuntura auricular para qualidade de vida e distúrbios emocionais em profissionais de enfermagem durante pandemia. **Método:** ensaio clínico randomizado realizado com profissionais de enfermagem de hospital público mineiro entre janeiro e setembro de 2021. Os participantes foram divididos em grupo controle (GC) e grupo intervenção (GI). A intervenção consistiu em cinco sessões de acupuntura auricular realizadas uma vez por semana com agulhas semipermanentes em pontos auriculares pré-definidos. Foi verificada a qualidade de vida e os níveis de depressão, ansiedade, estresse e transtorno de estresse pós-traumático antes do início do tratamento, ao final e após quinze dias por meio da aplicação dos instrumentos WHOQOL-Bref, DASS-21 e IES-R, respectivamente. A análise dos dados foi feita utilizando o programa estatístico SPSS e por meio do teste de Equações de Estimativas Generalizadas. O estudo recebeu aprovação do comitê de ética em pesquisa (parecer: 3.660.664). **Resultados:** participaram 179 profissionais. Em todos os domínios da qualidade de vida, o GI obteve pontuação superior ao GC na comparação entre as avaliações inicial e final e inicial e follow-up. Os níveis de estresse, ansiedade e depressão reduziram no GI quando comparado ao GC nas avaliações inicial e final e inicial e follow-up. Obteve-se redução no TEPT do GI quando comparado com o GC nas avaliações inicial e final e final e follow-up. **Conclusões:** a acupuntura auricular foi eficaz na melhoria da qualidade de vida e na redução dos sintomas de depressão, ansiedade, estresse e TEPT em profissionais de enfermagem durante pandemia.

Fonte de financiamento: CAPES

Conflito de interesse: Não

Descritores: Enfermagem; Estresse Psicológico; Ansiedade; Depressão; Acupuntura auricular

¹ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: bruna.o.alves@ufv.br

² Doutora em Enfermagem. Proz Educação. E-mail: bibacelar@hotmail.com

³ Pós-doutora em enfermagem. Universidade Federal de Minas Gerais. E-mail: taniachianca@gmail.com

⁴ Doutora em Enfermagem. Universidade São Paulo. E-mail: ludmilaoliveira@usp.br

⁵ Doutora em Enfermagem. Universidade Federal de Alfenas. E-mail: erika.chaves@unifal-mg.edu.br

⁶ Doutora em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: caroline.d.moura@ufv.br